

ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ЭКСПОЗИЦИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ИСТОРИКО- КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВЕЛИКОГО УЧЁНОГО-МЫСЛИТЕЛЯ МИРЗО УЛУГБЕКА

Махкамова Н.Р.

*Доктор исторических наук, профессор
ТУИТ им. Мухаммада аль-Хоразми*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11162417>

В современном мире, наряду с развитием технологий и интернета, виртуальные музеи становятся всё более популярными. Они предоставляют возможность ознакомиться с коллекциями, экспонатами и научными открытиями, не выходя из дома. Виртуальные музеи позволяют изучать историю, культуру и науку в интерактивном формате, что делает процесс обучения более интересным и увлекательным.

Изначально важно обратить внимание на то, что «под виртуальным понимается пространство возникновения нового, непродуманного, нереализованного, и которое в каждый момент нагружает настоящее неким дополнением, удвоением мира посредством параллельных вселенных, которые могли бы иметь место» [2, С. 22]. При этом «виртуальный музей определяется как коллекция записанных в цифровом формате изображений, звуковых файлов, текстовых документов и других данных, представляющие исторический, научный или культурный интерес, и которые доступны через электронные носители. Однако виртуальный музей не содержит в себе реальные объекты и поэтому не обладает постоянством и качествами обычного музея» [3]. Но, тем не менее, одной из главных преимуществ виртуальных музеев является их доступность. Исторические и культурные объекты, ранее недоступные для широкой аудитории из-за географических, финансовых или иных ограничений, теперь могут быть увидены и изучены каждым желающим через виртуальное пространство.

Начиная работу с виртуальным музеем, «посетитель перемещается по визуальному пространству, где сталкивается с избытком данных, которые могут отпугнуть традиционных архивариусов, библиотекарей и музейных работников. Цифровая страна чудес может сигнализировать о возвращении временного прошлого, получая некий импульс когнитивного любопытства. Кабинеты с раритетами различных эпох, напичканные информацией, изображениями, программами и многим другим, ожидают своего изучения» [2, С. 67]. В целом, виртуальные музеи и экспозиции – это замечательный инструмент для популяризации историко-культурного наследия. Они

способны обеспечивать доступность в отношении множества исторических объектов, попутно завораживая своей потаённой привлекательностью для нового поколения посетителей.

Виртуальные музеи и экспозиции также предоставляют свободу выбора и самостоятельности. Посетители могут самостоятельно определить тематику и объём информации, которую они хотят получить. Они не ограничены временными рамками и расписаниями, как в случае посещения физического музея, и могут изучать представленную информацию в удобное время и темпе. Кроме того, виртуальные музеи могут предлагать дополнительные материалы, видео и интерактивные игры, что делает процесс обучения и познания более интересным и увлекательным.

Ещё одно преимущество виртуальных музеев и экспозиций – это возможность сохранить и сохранять историческое и культурное наследие сотен народов на долгие годы. Виртуальные выставки могут быть созданы с использованием современных технологий, таких как виртуальная реальность и 3D-моделирование, что позволяет всецело сберечь виртуальную копию исторического объекта в неизменном виде. Это особенно актуально для объектов, которые подвержены старению, износу или разрушению. Именно благодаря виртуальным музеям и экспозициям, уникальные памятники мировой истории могут быть детально оцифрованы, и тем самым, сохранены для будущих поколений.

Виртуальные музеи и экспозиции также позволяют посетителям со всего мира познакомиться с неисчерпаемым наследием великих учёных и мыслителей, одним из которых был Мирзо Улугбек (1394-1449). Он был поистине величайшим учёным-мыслителем, проживавшим на территории современного Узбекистана. Данное положение актуализирует важность рассмотрения деятельности виртуальных музеев и экспозиций для популяризации наследия Мирзо Улугбека.

Как известно, «Улугбек — единственный известный учёный-правитель, основавший крупнейшую обсерваторию, и составивший самый подробный звёздный каталог» [1, С. 4]. Следовательно, учёный знаменит своими достижениями в области астрономии и математики, а также как основатель уникальной обсерватории в Самарканде, которая стала одним из значимых научных центров своего времени. Однако Улугбек, «увлечённый небесной красотой, чем делами земными, поплатился за свою любовь к звездам своей жизнью...» [4]. Мирзо Улугбек, в результате организованного заговора, был предательски заключён в тюрьму, а после лишён жизни.

Музей в честь Мирзо Улугбека был открыт в Самарканде в 1964 году. Он представлял собой комплекс, состоящий из обсерватории, мавзолея и самого музея. Однако в 1994 г. была создана новая экспозиция музея, а уже в начале 2010 года, на месте устаревшего здания музея, было возведено новое строение. «Первоначальная обсерватория когда-то была покрыта сверкающей цветной плиткой. В музее можно увидеть копии звездных таблиц Улугбека, переведённые с оригинального фарси (иранского) на арабский, латынь, французский и английский языки» [5, С. 6]. Экспозиция музея включает в себя множество экспонатов, связанных с жизнью и деятельностью учёного, среди которых его личные вещи, научные инструменты и рукописи. На сегодняшний день музей активно участвует в международных выставках и конференциях, а также проводит различные образовательные программы для школьников и студентов. Всё это позволяет изучать жизнь и творчество Улугбека для обмена опытом и знаниями, разрабатывая совместные проекты.

У пользователей интернета сегодня появилась прекрасная возможность «окунуться в глубину веков, побывав на виртуальной экскурсии по музею Мирзо Улугбека. На сайте музея можно ознакомиться с экспозицией и историей периода правления Улугбека, а также узнать много нового о деятельности Самаркандской обсерватории, построенной в XV веке великим учёным, где им была создана знаменитая астрономическая таблица «Зиджи джадиди Гурагони» [7]. Посетители сайта музея [6] имеют возможность ознакомиться с разными информационными материалами, а также проводимыми в ближайшее время мероприятиями.

Для популяризации наследия Мирзо Улугбека предлагается созданная виртуальная экспозиция музея, которая доступна на различных цифровых платформах. Виртуальная экспозиция позволяет всецело посетителям ознакомиться с научными достижениями Мирзо Улугбека, узнать о его жизни и деятельности, а также получить желаемый доступ к интерактивным материалам, таким как детальные 3D-модели различных исторических артефактов.

Экспозиции в виртуальном музее воссоздают атмосферу эпохи Мирзо Улугбека и его великие научные достижения. Посетители могут подробно изучить астрономические инструменты, созданные им, и узнать о методах исследования, использованных при определении географических координат звёзд и планет. Кроме того, экспозиции предлагают виртуальные экскурсии по знаковым местам, связанным с Мирзо Улугбеком, таким как всемирно известная обсерватория в Самарканде, а также другие исторические места, где он проводил свои научные исследования. Всё это способствует

распространению знаний о великом учёном Улугбеке, и его значимости для развития науки и культуры в последующие столетия.

Основываясь на проведённом исследовании, имеется возможность привести рекомендации по развитию виртуальных музеев и экспозиций в отношении популяризации историко-культурного наследия великого учёного-мыслителя Мирзо Улугбека:

1. Интенсивное использование современных технологий, а именно интерактивных экспонатов, 3D-моделей, виртуальной реальности (VR) и других современных технологий для привлечения внимания молодёжи к истории и культуре эпохи Мирзо Улугбека.

2. Регулярное проведение онлайн-лекций, вебинаров и мастер-классов с участием учёных, историков и специалистов в области астрономии, чтобы поделиться новыми знаниями и исследованиями о Мирзо Улугбеке, при акцентировании его вклада в науку.

3. Разработка доступных мобильных приложений, которые позволят посетителям виртуального музея получать доступ к информации об Улугбеке, его работе и музее в любое время и в любом месте.

4. Организация тематических онлайн-конкурсов, викторин и других мероприятий, которые помогут привлечь внимание к музею и историко-культурному наследию Улугбека, а также мотивировать посетителей глубже изучить историю жизни и деятельности учёного.

5. Пополнение виртуального архива, где будут представлены оригинальные документы, рукописи, фотоотчёты и другие материалы о наследии Мирзо Улугбека для того, чтобы посетители могли ознакомиться с первоисточниками и узнать намного больше о жизни и творчестве великого узбекского учёного.

6. Активное использование социальных сетей с целью продвижения виртуального музея и экспозиций, регулярного обновления контента, взаимодействия с посетителями и привлечения новых посетителей.

7. Организация регулярных онлайн-экскурсий по виртуальному музею с возможностью задавать вопросы и получать ответы от экспертов, что поможет посетителям лучше понять и оценить значимость вклада Улугбека в мировую науку.

8. Вовлечение местного сообщества в разработку и поддержку виртуального музея, привлечение волонтеров для помощи в организации мероприятий и поддержания активности музея в социальных сетях.

Можно констатировать, что виртуальная экспозиция музея Мирзо Улугбека, несомненно, является важным инструментом для популяризации

его наследия, позволяя привлечь внимание людей к науке и истории, а также являясь основой для проведения образовательных программ и научных исследований. Кроме того, развитие обновлённой виртуальной музейной экспозиции, как правило, требует сотрудничества между музеями, научными учреждениями и IT-компаниями, что, безусловно, будет характерно способствовать активизации культурного обмена при международном сотрудничестве в области науки и образования.

Литература:

1. Astronomer-ruler Ulugh Beg's mathematics-astronomy environment in Samarkand / Astronom-Hükümdâr Uluğ Bey'in Bilim Kenti Semerkand // Emine Sonnur Özcan / Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), (35) 2021. – 14 p.
2. Museums in a Digital Culture How Art and Heritage Become Meaningful / Edited by Chiel van den Akker and Susan Legêne // Amsterdam University Press, 2016. – 142 p.
3. The virtual museum: an overview of its origins, concepts, and terminology / Werner Schweibenz // The Museum Review, Volume 4, Number 1, 2019. – 25 p.
4. Ulugh Beg, Prince of Stars / Jean-Pierre Luminet // History and Philosophy of Physics, (Apr) 2018. – 10 p.
5. Ulughbek and his Observatory in Samarkand / Heather Hobden // published by The Cosmic Elk, 1999. – 16 p.
6. Музей Мирзо Улугбека. Режим доступа: <https://ulugbekobservatory.parusinfo.com/index.htm>
7. Музей Мирзо Улугбека предлагает виртуальную экскурсию. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2012/10/16/museum/>